

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидяло Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхакова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Терехов Алексей Борисович
Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич
Кадыров Максуджон Маъруфжонович
Ворисов Акбар Ахзарович
Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна
 Тамбовский медицинский институт
 ФГБОУ «Тамбовский государственный
 университет имени Г.Р.Державина»,
 кафедры пропедевтической стоматологии.
 Россия 392000. г. Тамбов, ул. Советская, 93

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759175>

АННОТАЦИЯ

Одной из наиболее актуальных и значимых проблем современной стоматологии является качество obturation корневых каналов при эндодонтическом лечении. При obturation корневых каналов возможно выведение пломбировочного материала за верхушку корня, который может быть выведен не только в апикальные ткани периодонта, но и в анатомические образования, расположенные рядом с корнями. К таким образованиям относятся гайморова пазуха и нижнечелюстной канал. Ответ окружающих верхушку зуба тканей (периодонт) на попадание инородного тела может сопровождаться воспалительной реакцией. В статье приведен клинический случай с выведением пломбировочного материала в нижнечелюстной канал с незначительной компрессией на сосудисто-нервный пучок.

Ключевые слова: obturation корневых каналов, выведение пломбировочного материала за верхушку, биосовместимость к периапикальным тканям, цитотоксическое действие, компрессия периапикальных тканей.

Terechov Alexey Borisovich
Kadyrov Marufzhon Khudoyberdievich
Kadyrov Maksudzhon Marufzhonovich
Vorisov Akbar Achzarovich
Kadyrova Sehrangez Marufzhonovna
 Tambov Medical Institute,
 Tambov State University
 by G.R. Derzhavin,
 93 Sovetskaya str, Tambov, 392000, Russia

ANFAVORABLE EFFECT OF THE FILLING MATERIAL ON THE PERIAPICAL TISSUES, WHEN MIGRATING BEYOND THE ROOT APEX

ANNOTATION

One of the most urgent and significant problems of modern dentistry is the quality of the root canal obturation during endodontic treatment. When obturating the root canals, it is possible to migration the filling material beyond the root apex, which can be migrated not only into the apical periodontal tissues, but also into anatomical structures located near to roots. These anatomical formations include the maxillary sinus and the mandibular canal. The response of the tissues surrounding the apex of the tooth (periodontium) to the ingress of a foreign body may be accompanied by an inflammatory reaction. The nature of the body's response depends on the chemical composition of the filling material, its quantity, as well as on the anatomical structure into which the filling material is migrated. This is due, on the one hand, to the mechanical effect on the tissues, leading to compression and depends on the amount of material migrated. On the other hand, this is due to the chemical effect caused by the toxic effect of certain components of the filling material (siller) on the periodontium. Thus, it becomes clear that the reaction of the periapical tissues depends primarily on the chemical composition of the filling material. The article presents a clinical case with the migration of filling material into the mandibular canal with slight compression on the neurovascular bundle.

Keywords: root canal obturation, migration of the filling material beyond the apex, biocompatibility to periapical tissues, cytotoxic effect, compression of the periapical tissues.

Terexov Aleksey Borisovich
Кадыров Ма'руфjon Худойбердиевич
Кадыров Maksudjon Ma'rufjonovich
Vorisov Akbar Axzarovich
Кадырова Sexrangez Ma'rufjonovna
Tambov tibbiyot instituti
" G.R.Derjavin nomidagi
Tambov davlat universitet,
propedevtik stomatologiya kafedrasi.
Rossiya 392000 Tambov, Sovetskaya ko'chasi, 93

PLOMBALASH MATERIALINING ILDIZ CHO'QQISIDAN CHIQRILGANDA PERIPIKAL TO'QIMALARGA NOQULAY TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Zamonaviy stomatologiyaning eng dolzarb va muhim muammolaridan biri endodontik davolashda ildiz kanallari obturatsiyasi sifati hisoblanadi. Ildiz kanallarining obturatsiyasida plomba materiali ildizning yuqori qismidan tashqariga chiqishi mumkin, u nafaqat periodontning apikal to'qimalariga, balki ildizlarga yaqin joylashgan anatomik tuzilmalarga ham chiqarilishi mumkin. Bunday tuzilmalarga gaymor bo'shlig'i va pastki jag' kanali kiradi. Tish uchini o'rab turgan to'qimalarning (periodont) yot jismga javob berishi yallig'lanish reaksiyasi bilan birga davom etishi mumkin. Maqolada plomba materialining pastki jag' kanaliga tushib, qon tomir-asab tutamiga ozgina bosim ko'rsatgan klinik holat tavsifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: ildiz kanallarining obturatsiyasi, plomba materialining ildiz uchidan tashqariga chiqishi, periapikal to'qimalarga biomas kelishi, sitotoksik ta'sir, periapikal to'qimalarning kompressiyasi.

Введение. В настоящее время одной из наиболее актуальных и значимых проблем современной стоматологии является качество obturации корневых каналов при эндодонтическом лечении. Во время пломбирования корневого канала основной целью является герметическое заполнение эндодонтического пространства, отсекая дентинные канальца от периапикальных тканей. При этом пломбировочный материал в области верхушки находится в непосредственной близости с тканями периодонтальной связки. Этот контакт приводит к химическому, биологическому и физическому взаимодействию пломбировочного материала с собственными тканями организма. Фактически мы имплантируем пломбировочный материал в ткани организма.

Несмотря на то, что в эндодонтической практике активно и широко применяются новые методики и материалы для пломбирования корневых каналов, улучшилось материально-техническое обеспечение, результаты лечения в некоторых случаях остаются неудовлетворительными. По данным ряда авторов [Шабанова М. М., 2004, Алейникова А. С., 2007], более чем в половине случаев, пломбирование корневых каналов производится некачественно. При obturации корневых каналов, возможно выведение пломбировочного материала за верхушку корня. Частота выведения пломбировочного материала за апикальное отверстие по данным литературы составляет от 13,8 до 26% [Вещева Ю.Г. 2005; Кучер В.А., 2012; Подольский И.В., 2012 [12].

Уровень obturации корневого канала долгое время являлся дискуссионным вопросом. На сегодняшний день считается, что выведение избыточного материала за пределы корня зуба является нежелательным [Подольский И.В., 2012; Сирак С.В и соавт. 2006, 2013, 2014 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,12]. Некоторые авторы [Боровский Е.В., 2003; Петрикас А.Ж., 2006; Максимовский Ю.М., 2007], пришли к выводу о необходимости постоянного пломбирования

каналов до физиологического сужения [12]. Американская ассоциация стоматологов рассматривает вопрос таким образом, что выведение пломбировочного материала более чем на 2 мм от рентгенологической верхушки является ошибкой, которая может отрицательно сказаться на исходе лечения [12]. Пожалуй, исключением могут считаться материалы, которые благоприятно влияют на исход лечения. К ним относят препараты гидроксида кальция [2,7] и композиции пористой гидроксиапатитной керамики, гидроксида кальция с трикальцийфосфатом, обеспечивающие склерозирующее воздействие на очаги деструктивного изменения в костной ткани альвеол в периапикальных тканях [2, 8].

Материал и методы исследования. Исследования проводились на основании обзора доступной литературы и клинического опыта авторов статьи.

Цель работы: выявление цитотоксического действия различных групп силлеров при выведении их за верхушку корня. Ответ периапикальных тканей на компрессию и химическое, раздражающее воздействие пломбировочных материалов.

Результаты и их обсуждение. Проблема профилактики и лечения осложнений, возникающих при пломбировании корневых каналов зубов различными материалами, остается актуальной [19]. Одной из причин выведения пломбировочного материала является страх врача недопломбировать корневой канал. Риск выведения корневого герметика в анатомические образования, расположенные рядом с верхушками корней, может быть обусловлен не только ошибками в технике пломбирования, но и индивидуальными особенностями строения челюстей. Таким образом, при выведении пломбировочного материала за верхушку корня материал может быть выведен не только в апикальные ткани периодонта, но и в анатомические образования, расположенные рядом с корнями. К таким образованиям относятся на верхней челюсти гайморова пазуха, а на нижней нижнечелюстной канал. Поэтому при

эндодонтическом лечении необходимо учитывать взаимоотношение этих анатомических образований с верхушками корней зубов.

Еще в 1936 году Шнейдер А. Л. описал три типа соотношения дна верхнечелюстной пазухи с корнями зубов:

- При первом типе (19% случаев) корни располагаются около дна или проникают в просвет пазухи.
- При втором типе (47%) верхушки верхних зубов не доходят до дна, толщина кости при этом от 1 до 13 мм.
- Третий тип (34%) — комбинированный [13,16,18].

Ближе всего к дну верхнечелюстной пазухи прилегают небные корни верхних моляров, расстояние от верхушки которых составляет в среднем 2 мм. По этому вопросу в литературе существуют разные мнения. Одни авторы считают, что корни верхних жевательных зубов могут находиться непосредственно в гайморовой пазухе, отделенные от полости только ее слизистой оболочкой. Другие исследователи утверждают, что, учитывая жевательную нагрузку, кроме слизистой оболочки должна присутствовать костная ткань, так как одной слизистой недостаточно для распределения жевательного давления [13,14,15,17].

R. Kubilius с соавторами выделил три категории топографии нижнечелюстного канала [R. Kubilius et al., 2004]:

- Канал первой категории почти горизонтален и обычно заканчивается рядом со 2-ым премоляром или между 1-м и 2-м премоляром. Диаметр ментального отверстия составляет 1-1,5 мм. Для этих каналов характерно близкое расположение корней 3-их и 2-ых моляров. Иногда корни 3-го коренного зуба расположены непосредственно в пределах канала.

- Канал второй категории располагается в теле нижней челюсти проксимальнее (ближе к язычной кортикальной пластине), подходя наиболее близко к верхушкам корней первого и второго моляров.

- Канал третьей категории проходит вдоль наружной косой линии, максимально прилегая к щечной кортикальной пластинке, и выходит через ментальное отверстие, расположенное между премолярами [19].

К причинам выведения пломбировочного материала за верхушку можно отнести:

- наличие хронического периапикального воспалительно-деструктивного процесса,
- неправильное определение рабочей длины корневого канала в сторону увеличения,
- незавершенное формирование корня зуба,
- чрезмерная механическая обработка корневого канала,
- отсутствие апикального упора,
- неправильная припасовка гуттаперчевого штифта,
- введение большого количества силлера,
- избыточное давление на пломбировочный материал,
- пломбирование методом одной пасты (особенно при использовании каналонаполнителя),
- отказ от выполнения рентгенографического исследования.

Ученые, исследующие пломбировочные материалы для корневых каналов, во многих случаях приходили к выводу, что характер ответной реакции организма зависит от химического состава пломбировочного материала и его

количества [12] Ответ окружающих верхушку зуба тканей (периодонт) на попадание инородного тела может сопровождаться воспалительной реакцией. Это связано, с одной стороны, с механическим воздействием на ткани, приводящее к их сдавлению (компрессии), и зависит от количества выведенного материала. С другой стороны, химическим воздействием, вызываемое токсическим действием определенных компонентов пломбировочного материала (силлера) на ткани периодонта зубов [2, 9, 10,12]. Таким образом, становится понятно, что реакция периапикальных тканей зависит, в первую очередь, от химического состава пломбировочного материала.

Все материалы для пломбирования корневых каналов по биосовместимости к периапикальным тканям можно разделить на три основные группы:

1. Токсичные материалы, которые вызывают выраженное воспаление и/или некроз тканей.
2. Биосовместимые (биологически неактивные) материалы, имеющие способность инкапсулироваться соединительной тканью.
3. Биологически активные материалы, способствуют регенерации окружающих тканей, не вызывают ответной воспалительной реакции.

В 1912 году Ю. Альбрехтом был предложен метод заполнения корневых каналов резорцин-формалиновой пастой. Эта паста в своем составе содержит формалин, насыщенный резорцином (производным фенола) и окись цинка. Этот метод получил широкое распространение за счет дешевизны, простоты применения и быстроты действия. Однако применение такого метода лечения приводило со временем к изменению цвета зуба в жутковатый темно-красный цвет. К сожалению, несмотря на выраженное деструктивное влияние пломбировочных материалов на базе резорцин-формалина на периапикальные ткани, его достаточно часто продолжают использовать в эндодонтической практике и по сей день [19]. Эту же точку зрения о токсичности материала подтверждает Wiedemann, 2004. По его мнению, резорцин-формалиновая паста при контакте с периапикальными тканями оказывает наиболее выраженные деструктивные изменения.

Albers в 1977 и Pitt-Ford в 1985 провели гистологические исследования на животных, которые продемонстрировали развитие воспаления в периапикальных тканях, образование резорбции и анкилоза корня зуба при использовании материалов, содержащих формальдегид [19].

Другой из самых распространенных групп материалов для пломбирования корневых каналов являются материалы на базе цинк-оксид-эвгенола, основными компонентами которых являются эвгенол и оксид цинка. Высокая цитотоксичность этих материалов является серьезным недостатком силлера [20, 25].

Verdon A. в 1990 и Shalhav II в 1996 годы установили, что у других пломбировочных материалов для пломбирования корневых каналов цитотоксические влияния действуют меньший период времени по сравнению с цинк-оксид-эвгенольным цементом [19].

Во время замешивания материала происходит химическая реакция внедрения оксида цинка в матрицу эвгеноля цинка, что приводит к отверждению материала. По данным ряда ученых [Meryon S.D., Johnson S.G. 1998] токсичность материала напрямую зависит от наличия в нем высвобождающегося эвгенола. Свободный эвгенол может

провоцировать возникновение воспалительной реакции в тканях периодонта, которая сохраняет и поддерживает постоянное воспаление [Македонова Ю.А. и соавт. 2012]. Раздражающий эффект периапикальных тканей возникает в результате действия свободного эвгенола. Свободный эвгенол выделяется как в процессе затвердевания материала, так и в период его резорбции за верхушкой корня [Serene T.P. et al., 1988 и Huumonen S. et al., 2003]. По мнению Schwarze T. [2002], цинк-оксид-эвгенольный цемент во влажной среде распадается на компоненты в течение 10 недель, за это время и происходит выделение свободного эвгенола. Присутствие эвгенола в материале ингибирует функцию макрофагов и индуцирует противовоспалительный эффект [20, 25]. Умеренная воспалительная реакция после выведения цинк-оксид-эвгенольного цемента за верхушку апекса в костную ткань, по данным Zafalon E.J. [2007], держалась в течение 15 суток, а Nikolić M. и другие [2016] указывают, что воспалительные процессы стихали на 30-е сутки [12]. Batista R.F. и другие [2007] обнаружили корреляцию между количеством порошка и жидкости цинк-оксид-эвгенольного цемента, так при уменьшении соотношения порошок-жидкость до 7:1 уменьшается токсичность материала [12]. Выведение цинк-оксид-эвгенольного материала в периапикальные ткани вызывают лимфо-макрофагальную инфильтрацию тканей и инкапсуляцию соединительной ткани [20, 25].

Следующая группа пломбирочных материалов на основе полимерных смол была предложена в 1951 г. и представлена в двух тубах «паста-паста». После смешивания двух паст происходит химическая реакция между мономерами с образованием полимера, в результате чего происходит затвердевание материала. Наличие свободного мономера в материалах на базе полимерных смол вызывает цитотоксическую и аллергическую реакцию окружающих тканей. [Lodiene G. et al. 2008] в эксперименте на клеточных культурах мышинных фибробластов пришли к выводу, что выраженное токсическое действие пломбирочных материалов на основе полимерных смол проявляется у свежесмешанного материала в первые 24 часа, а потом полностью исчезает. Материалы на основе эпоксидных смол являются достаточно токсичными, их токсичность уменьшается со временем, и уже спустя одну-две недели они становятся безопасными для периапикальных тканей [20, 22, 23].

Подобные результаты получил Kangarloo A. и другие в 2009 году. Ими были проведены опыты на клеточных культурах с целью определения цитотоксичности материала AN Plus. Результаты оценивались через 1 час, 24 часа и 7 дней после введения материала в культуру. По их мнению, AN Plus имеет низкую цитотоксичность, причем максимальная токсичность наблюдалась в первые 24 часа и стихала в течение 7 дней [12].

Д. Краус с соавторами [Kraus D. et al. 2017] определяли цитотоксичность различных мономеров на остеобласто-подобных клетках и клеток остеосаркомы человека. В результате колориметрического теста с использованием соли тетразола ХТТ через 24 часа установили, что наиболее токсичным оказался мономер на базе BisGMA. Другие участвовавшие в эксперименте мономеры показали меньшую токсичность и распределились по убывающей — UDMA, TEGMA и HEMA [12]. Ох и другие [H.Oh et al. 2020] отмечают низкий остеогенный потенциал этих материалов,

а при выведении за верхушку они препятствуют заживлению костной ткани [20, 24].

Широкое распространение получило пломбирование корневых каналов с использованием филлера (первично твердого материала) и силлера (герметика). В качестве филлера чаще всего используют гуттаперчу, которую впервые применили в Англии в 1943 году. Гуттаперча является биологически инертным материалом [19]. Но, тем не менее, по данным ряда авторов, гуттаперча, выведенная за верхушку корня, вызывает воспалительную реакцию с деструкцией кости [19].

По данным авторов [U. Sjagren et al. 1995], которые изучали реакцию ткани по отношению к гуттаперче в форме больших и мелких частиц, исследования показали два различных типа тканевой реакции на присутствие гуттаперчи. Мелкие частицы вызвали сильный, локализованный тканевой ответ с наличием макрофагов и гигантских клеток. Большие частицы гуттаперчи не вызвали признаков воспаления, образуя коллагеновые капсулы вокруг гуттаперчи [9, 10].

Японские исследователи из университета Осаки в сериях наблюдений за опытами на крысах выявили, что грамположительные факультативные анаэробы - *Enterococcus faecalis*, *Streptococcus sanguinis* и *Streptococcus intermedius* на твердой поверхности гуттаперчевого штифта, выведенного за верхушку, образуют колонии [21].

Клинический случай. Пациентка Ч., 1981 г.р., обратилась в стоматологическое отделение Тамбовской областной клинической больницы имени В.Д. Бабенко 27.10.2022 года с жалобами на постоянные, сильные, стреляющие боли в правой половине нижней челюсти. Болевой синдром купируется кратковременно после приема препарата кетанов. Из анамнеза было выявлено, что 6.10.2022 года пациентка обратилась в частную стоматологическую клинику с жалобами на приступообразные иррадирующие боли, усиливающиеся в ночное время в области нижней челюсти. Было проведено под местной проводниковой анестезией эндодонтическое лечение по поводу острого диффузного пульпита 47 зуба, методом витальной экстирпации. Корневые каналы были запломбированы с использованием в качестве силлера «Эндометазон», а в качестве филлера гуттаперчевыми штифтами. Со слов пациентки, после окончания действия местной анестезии, появилась тяжесть в правой половине нижней челюсти, постоянные, нестерпимые, рвущие боли.

При объективном обследовании пациентки: лицо симметричное, подчелюстные лимфатические узлы не пальпируются, безболезненны. Движение нижней челюсти в полном объеме, слизистая оболочка преддверия и собственно полости рта бледно-розового цвета. На жевательной поверхности 47 зуба имеется временная пломба. Вертикальная перкуссия 47 зуба резко болезненна. Пальпация в области верхушек корней причинного зуба болезненна с язычной стороны. Наличие инфильтратов в тканях щечной, подчелюстной областей отсутствуют.

На ОПТГ отмечается выведение пломбирочного материала за верхушку медиального корня 47 зуба (рис.1). При оценке срезов КЛКТ отмечается выведение пломбирочного материала над нижнечелюстным каналом с незначительной компрессией на сосудисто-нервный пучок (рис. 2,3).

Рекомендовано уменьшить частоту приема обезболивающего препарата, назначить курс магнитно-

лазерной терапии в области тела нижней челюсти справа. По объективным причинам пациентка обратилась в другую частную клинику. Стоматологом произведено распломбирование 47 зуба с удалением филлеров и силлеров из корневых каналов, наложена герметическая повязка, проведен курс магнитно-лазерной терапии. После закрытого способа лечения системы корневых каналов с

использованием физиопроцедур, произошло купирование болевого синдрома, пациентка жалоб не предъявляла. Было произведена повторная obturation корневых каналов, коронковая часть 47 зуба была восстановлена композитным пломбировочным материалом с использованием стекловолоконных штифтов (рис.3).

Рис.1. Выведение пломбировочного материала за верхушку медиального корня 47 зуба.

Рис.2. КЛКТ в венечной проекции. Компрессия пломбировочным материалом на сосудисто-нервный пучок нижнечелюстного канала справа.

Рис.3. КЛКТ в сагиттальной проекции.

Рис.4. Коронковая часть 47 зуба запломбирована композитным материалом.

Выводы. 1. С точки зрения авторов, становится понятно, что на сегодняшний день, практически все пломбирочные материалы обладают цитотоксическим действием, кроме препаратов на базе гидроксида кальция, которые благоприятно влияют на состояние периапикальных тканей, но, тем не менее, не лишены отрицательных свойств.

2. К сожалению, на сегодняшний день, можно констатировать, что в стоматологии не существует идеального материала, который можно было бы использовать при любой клинической картине. Врач-стоматолог должен обладать знаниями о химическом составе, положительных и отрицательных свойств каждой группы силлеров, это дает возможность индивидуального подбора корневого герметика в каждом конкретном случае.

3. При приготовлении пломбирочных материалов необходимо соблюдать инструкцию фирмы изготовителя. При несоблюдении пропорций ингредиентов материала во время замешивания может измениться его консистенция, соотношение химических веществ, что отражается на качестве лечения.

4. Пломбирование корневого канала должно осуществляться до его физиологической верхушки. Поэтому нельзя пренебрегать определением точной рабочей длины зуба, медикаментозной и инструментальной обработкой корневого канала, где во время расширения корневого канала желательно создавать апикальный уступ.

Список литературы.

1. К вопросу о лечении травмы нижнего альвеолярного нерва при дентальной имплантации Копылова И. А., Сирак С. В., Копылов А. В. ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь, Россия УДК 615.465:546.824.015.4:612.419.014.2.085.2
2. Механизм повреждения нижнего альвеолярного нерва при попадании пломбирочного материала внутрь нижнечелюстного канала. Елизаров А.В., Сирак С.В., Копылова И.А., Копылов А.В. ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», Ставрополь Журнал ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №9, 2013 стр.519-522
3. Лечение травм нижнеальвеолярного нерва, вызванных выведением пломбирочного материала в нижнечелюстной канал Л.А. Григорьянц, С.В. Сирак // Клиническая стоматология. – 2006. – № 1. – С. 52–57.
4. Показания и эффективность использования различных хирургических вмешательств при лечении больных с одонтогенным гайморитом, вызванным выведением пломбирочного материала в верхнечелюстной синус Л.А. Григорьянц, С.В. Сирак, Р.С. Зекерьяев // Стоматология. – 2007. – № 3. – С. 42–46.
5. Использование препарата Цифран СТ в хирургической стоматологии для лечения и профилактики послеоперационных воспалительных осложнений / Л.А. Григорьянц, Л.Н. Герчиков, В.А.Бадалян и др. // Стоматология для всех. – 2006. – № 2. – С. 14–16.
6. Диагностика, лечение и профилактика верхнечелюстного синусита, возникающего после эндодонтических вмешательств / С.В. Сирак, А.А. Слетов, М.В. Локтионова // Пародонтология. – 2008. – № 3. – С. 14–18.
7. Михайленко А.А. Клинико-экспериментальное обоснование лечения и реабилитация пациентов с невритом, вызванным выведением пломбирочного материала в нижнечелюстной канал: дис. ... канд. мед. наук: 14.00.21 / ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия». – М., 2009
8. Лечение травм нижнеальвеолярного нерва, вызванных выведением пломбирочного материала в нижнечелюстной канал / С.В. Сирак, Л.А. Григорьянц // Клиническая стоматология. – 2006. – № 1. – С. 52–57.
9. Анатомия и топография нижнечелюстного канала / С.В. Сирак, И.А. Копылова // Вестник Смоленской гос. медицинской академии. – 2010. – № 2. – С. 126–127.
10. Изучение морфологических изменений в пульпе зубов экспериментальных животных при лечении глубокого кариеса и острого очагового пульпита / С.В. Сирак, А.Г. Сирак, И.А. Копылова, А.К. Бирагова // Мед. вестник Северного Кавказа. – 2011. – Т. 23. – № 3. – С. 29–33.
11. Клинико-экспериментальное обоснование применения препарата «Коллост» и биорезорбируемых мембран «Диплен-Гам» и «Пародонкол» при удалении ретинированных и дистопированных нижних третьих моляров / С.В. Сирак, А.А. Слетов, А.Ш. Алимов и др. // Стоматология. – 2008. – Т. 87. – № 2. – С. 10–14 [2]
12. Лечение пациентов с инородным телом (пломбирочным материалом) в костной ткани челюстей и мягких тканях. И.А. Гор. Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. Москва – 2020.
13. Профилактика и лечение одонтогенного перфоративного верхнечелюстного синусита А.В Лысенко Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. Анатольевна Санкт-Петербург, 2019.
14. Клинико-рентгенологические параллели при травматическом ятрогенном верхнечелюстном синусите стоматогенного происхождения / С. Д. Варжапетян // Вестн. стоматологии. – 2015. – № 4. – С. 35–40.
15. Особенности строения лицевого черепа и верхнечелюстной пазухи как предпосылка возникновения осложнений при эндодонтическом лечении зубов верхней челюсти / А. В. Лепилин, О. В. Мареев, И. П. Коваленко, Г. О. Мареев // Саратов. науч.-мед. журнал. – 2012. – Т. 8, № 3. – С. 813–816.
16. Анатомио-топографические особенности верхней челюсти и альвеолярного отростка, способствующие попаданию инородных тел в верхнечелюстную пазуху при эндодонтическом лечении зубов / О. В. Мареев, И. П. Коваленко // Вестник ВолгГМУ. – 2014. – Т. 1, № 49. – С. 47–50.
17. Перфоративный одонтогенный верхнечелюстной синусит: предпосылки формирования и профилактика с помощью репаративного остеогенеза фактором роста / К. И. Нестерова, А. И. Мусиенко, А. А. Мусиенко, А. А. Нестерова // Рос. оторинолар. – 2014. – № 6. – С. 71–76.

18. Заболеваемость верхнечелюстным синуситом у лиц с различным антропометрическим строением челюстно-лицевой области / М. Е. Попова, Р. Н. Киков, О. Ю. Шалаев // ВНМТ. Электронное издание. – 2013. – № 1. – С. 10–12.
19. Клинико-анатомическое обоснование лечения и профилактики травм нижнеальвеолярного нерва, вызванных введением пломбировочного материала в нижнечелюстной канал. С.В. Сирак. Диссертация на соискание ученой степени д.м.н. 2006 г.
20. Положительные и отрицательные свойства четырех групп эндодонтических силеров: систематический обзор. Е. В. Честных, И. О. Ларичкин, М. В. Юсуфова, Д. И. Орешкина, Е. И. Орешкина, В. С. Минакова, С. В. Плеханова Кубанский научный медицинский вестник. Том 28 №3 2021 стр. 130-143
21. Осложнения при выведении гуттаперчи за верхушку корня зуба. Чалая Т.А, Ульянов А. Н. Журнал «Инновации в науке» №6(67), 2017 стр. 32-33.
22. Biocompatibility of root canal sealers: a systematic review of in vitro and in vivo studies. Fonseca D.A., Paula A.B., Marto C.M., Coelho A., Paulo S., Martinho J.P., Carrilho E., Ferreira M.M. *Materials (Basel)*. 2019; 12(24): 4113. DOI: 10.3390/ma12244113.
23. In vitro evaluation of the cytotoxic activity of three epoxy resin-based endodontic sealers. Troiano G., Perrone D., Dioguardi M., Buonavoglia A., Ardito F., Lo Muzio L. *Dent. Mater. J.* 2018; 37(3): 374–378. DOI: 10.4012/dmj.2017-148.
24. Comparison of biocompatibility of calcium silicate-based sealers and epoxy resin based sealer on human periodontal ligament stem cells. Oh H., Kim E., Lee S., Park S., Chen D., Shin S.J., Kim E., Kim S. *Materials (Basel)*. 2020; 13(22): 5242. DOI: 10.3390/ma13225242
25. Immunomodulatory and anti-inflammatory effect of ZOE-based dental materials. Lee J.H., Lee H.H., Kim H.W., Yu J.W., Kim K.N., Kim K.M. *Dent. Mater.* 2017; 33(1): e1–e12. DOI: 10.1016/j.dental.2016.09.012

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000